

II SeAli
SEMANA DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS
UFU - CAMPUS PATOS DE MINAS

**INDÚSTRIA
SUSTENTÁVEL**

TESTE DE FRAUDE POR MENSURAÇÃO DO EXTRATO SECO TOTAL E DESENGORDURADO EM LEITE FLUIDO DA PRINCIPAL MARCA COMERCIALIZADA EM BARREIRAS – BA

¹ Rafael F. Almeida, ² Adriana M. Oliveira, ² Josilene R. de Sobral e ³ Ana Paula O. Machado

¹ Mestrando do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Alimentos da UNICAMP

² Graduada em Engenharia de Alimentos pelo IFBA

³ Professora Dra. da Faculdade de Engenharia de Alimentos do IFBA

¹ Universidade Estadual de Campinas. Cidade Universitária Zeferino Vaz – Barão Geraldo, Campinas - SP, CEP 13083-970

^{2,3} Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Barreiras. Rua Gileno de Sá Oliveira, 271, Recanto dos Pássaros, Barreiras - BA, CEP 47808-006

e-mail: r234206@dac.unicamp.br

RESUMO – Diante dos casos frequentes de fraude em produtos lácteos e da dificuldade dos órgãos competentes em monitorar este tipo de prática, este estudo buscou avaliar se leites UHT da marca mais popular comercializada em Barreiras-BA, atendem aos valores mínimos de Extrato Seco Total (EST) e Desengordurado (ESD) estipulados por legislações e literatura. Para tanto, foi empregado o método oficial da *Association of Official Analytical Chemists* para realizar estas determinações. Os dados foram obtidos em triplicata e tratados por estatística descritiva, tendo sido mensuradas as médias e desvios padrão a 5% de significância. Os resultados mostraram que o leite fluido integral, o semidesnatado e o desnatado avaliados neste trabalho atenderam aos valores mínimos de ESD determinados por legislações, embora tenha sido encontrada uma lacuna a ser sanada: o estabelecimento de valores mínimos para EST em legislação vigente e de abrangência nacional, a fim de fortalecer a fiscalização destes produtos.

Palavras-Chave: adulteração, legislação, produtos lácteos.

INTRODUÇÃO

A adulteração de leite é uma prática muito comum que está presente em todas as categorias de leite vendidas pelo Brasil. Um exemplo é o leite UHT, produto que passa por tratamento térmico entre 130 °C e 150 °C, pelo período de dois a quatro segundos, mediante processo de fluxo contínuo, sendo imediatamente resfriado a temperatura inferior a 32 °C e envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas (BRASIL, 2017).

De acordo com Fagnani (2016), adulteração é qualquer prática que adicione ou subtraia substâncias ao leite, sendo as práticas mais comuns: adição de água para aumentar o volume de leite, uso de substâncias para mascarar a adição de água, e adição de substâncias conservantes e

que mascaram a acidez do leite e desnate do produto para retirar gordura. Vale ressaltar que o desnate só é considerado fraude se ocorrer em propriedade rural.

Para coibir irregularidades no leite comercializado é necessária a constante avaliação da qualidade desse produto visando assegurar a saúde coletiva e evitar perda econômica (WANDERLEY *et al.*, 2013). Dentre essas análises realizadas destacam-se as do Extrato Seco Total (EST) e do Extrato Seco Desengordurado (ESD).

Para Bergmann (2018), o extrato seco total (EST) são todos os componentes presentes no leite com exceção da água. Já o Extrato Seco Desengordurado (ESD), são todos os elementos do leite, com exceção da água e da gordura. O teste de EST, associado com os demais, também é usado para detectar fraude no leite como, por exemplo, a adição de água.

II SeAli
SEMANA DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS
UFU - CAMPUS PATOS DE MINAS

**INDÚSTRIA
SUSTENTÁVEL**

Diante disso, este estudo buscou verificar se leites UHT de diferentes categorias da principal marca comercializada em Barreiras-BA atendem aos valores mínimos estipulados por legislações e recomendações da literatura a respeito de Extrato Seco Total e Desengordurado.

MATERIAL E MÉTODOS

Os leites das categorias integral, semidesnatado e desnatado foram obtidos em estabelecimentos comerciais de Barreiras-BA, tendo sido selecionados de diferentes lotes, totalizando 10 amostras de cada categoria. As amostras foram levadas ao Laboratório de Análises de Alimentos do Instituto Federal da Bahia para execução das análises.

As mensurações do EST e ESD foram realizadas através de método gravimétrico, por meio da norma 925.23 (AOAC, 2019). Para tanto, foram realizados os seguintes procedimentos, em triplicata.

- 1) Aquecimento prévio das cápsulas em estufa sem circulação de ar a 102 ± 2 °C por 2 horas, resfriamento em dessecador e pesagem (m_0);
- 2) Pesagem de 5 g de amostra (m_1). As cápsulas foram inclinadas para que a porção fosse espalhada uniformemente pelo fundo;
- 3) Pré-aquecimento das cápsulas com amostra por 5 minutos em chapa aquecedora até formação de um filme de coloração leitosa;
- 4) Acondicionamento das cápsulas em estufa a 102 ± 2 °C, inicialmente por 3 horas. Após este período elas foram colocadas no dessecador por 30 minutos, pesadas e devolvidas para a estufa. Este procedimento foi repetido até que as amostras apresentaram peso constante;
- 5) O valor da última pesagem foi anotado como m_2 .

As Equações 1 e 2 foram utilizadas para o cálculo do EST e ESD. Os dados foram tratados por estatística descritiva à probabilidade de 5%.

$$\%EST = \left[\frac{m_2 - m_0}{m_1 - m_0} \right] \times 100 \quad (1)$$

$$\%EDS = \%EST - \%G \quad (2)$$

Onde: m_0 = massa da cápsula em gramas; m_1 = massa da cápsula e amostra, em gramas; m_2 = massa da cápsula e amostra seca, em gramas; G = Gordura em percentual (encontrado na tabela nutricional da amostra).

Observação: Os valores de gordura encontrados na tabela nutricional das amostras foram convertidos em porcentagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Extrato Seco Total

Os resultados para EST estão disponíveis na Tabela 1.

Tabela 1 – Análise do Extrato Seco Total em amostras de leites UHT comercializados em Barreiras-BA

Amostra	Valores mensurados (%)
Integral	11,7±0,6
Semidesnatado	9,7±0,5
Desnatado	9,9±0,5

A Instrução Normativa nº 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2011) não estabelece valores mínimos para EST, sendo este parâmetro usado quase que exclusivamente para determinar o Extrato Seco Desengordurado. Mas Silva, Bianchessi e Freitas (2016) compararam seus dados com o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem animal (RIO DE JANEIRO, 1951), na qual especifica como parâmetro Extrato Seco Total mínimo de 11,5% para qualquer tipo de leite UHT. Dos valores encontrados, apenas o do leite integral está de acordo com esse parâmetro; entretanto, o Decreto Nº 9.013, de 29 de março de 2017 (BRASIL, 2017), que traz este regulamento atualizado não cita nenhum valor mínimo para EST. Moraes (2013) e Bhemer (1999) afirmam que leite UHT devem ter EST mínimo de 11,4%.

É importante ressaltar que pode ocorrer uma diminuição da porcentagem do EST em virtude da falta de sólidos presentes no leite, o que também está associado a alimentação e raça da vaca, além de outros fatores (FORNASARI; MONTANHINI, 2015).

Trabalhando com leite integral UHT comercializado na cidade de Niterói-RJ e baseando-se nas técnicas de análises físico-químicas dispostas

na Instrução Normativa nº 68 (BRASIL, 2006), Robim *et al.* (2012) encontraram para suas amostras uma média de 11,5% de EST, variando entre 11,4% e 11,5%. Os valores divulgados por Robim *et al.* (2012) são similares ao valor encontrado por este trabalho para leite integral.

Também trabalhando com leites comerciais do estado do Rio de Janeiro, mas utilizando a metodologia fornecida pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), Silva, Bianchessi e Freitas (2016) encontraram 11,5%; 10,4% e 0%, para leite integral, semidesnatado e desnatado, respectivamente. Considerando estes valores, apenas os valores dos leites integrais se assemelham, embora os valores para o leite semidesnatado estejam relativamente próximos.

Côrrea, Corrêa e Abreu (2016) encontraram para leite UHT integral, valores de 11,6%, 11,7% e 11,6%, trabalhando respectivamente com os métodos da *Association of Official Analytical Chemists* (AOAC, 1998), de Pereira (2001) e por placas de Petri, obtendo uma média de 11,7%. Todos estes valores são semelhantes ao valor encontrado por este trabalho (11,7±0,6%). Entretanto, Cruz e Santos (2008) já demonstraram que só é possível identificar adulteração no leite através do EST se pelo menos 8% do leite tiver sido substituído por água. Ou seja, esses dados não provam que as amostras estão em conformidade com a legislação e recomendações da literatura. Vale ressaltar que os autores inferiram que o método por placas de Petri sem uso de areia analítica foi o mais simples, rápido e econômico de se trabalhar para determinar EST.

Extrato Seco Desengordurado

Os valores para ESD dos leites UHT estão dispostos na Tabela 2.

Tabela 2 – Análise do Extrato Seco Desengordurado em amostras de leites UHT comercializados em Barreiras-BA

Amostra	Legislação*	Mensurado	Situação
Integral	8,2	8,6±0,4	Conforme
Semidesnatado	8,3	8,4±0,5	Conforme
Desnatado	8,4	9,3±0,4	Conforme

*Valores mínimos (%) estabelecidos pela Portaria 370/1997, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Comparando os dados encontrados com os valores de referência dispostos na Portaria nº 370, de 4 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997) (vide Tabela 2), nota-se que todos os leites se encontram dentro do padrão estabelecido pela

legislação vigente. Todavia, Ponsano *et al.* (2007) ressaltam que, para a determinação do ESD pelo método oficial, é necessária a determinação prévia do EST que, por sua vez, depende dos valores de densidade e porcentagem de gordura. Logo, qualquer erro na determinação desses parâmetros acarretará erros nos valores de ESD.

Robim *et al.* (2012) verificaram o ESD de amostras de leite integral UHT por método oficial e por Ultrassom. Pelo método oficial, disposto na Instrução Normativa nº 68, o valor encontrado foi de 8,2%, variando entre 8,2% e 8,3% (BRASIL, 2006); já por Ultrassom, a média foi de 7,9%, variando entre 7,9% e 8,0%. Apenas o valor máximo (8,3%) encontrado por Robim *et al.* (2012) através de método oficial assemelha-se com o resultado deste trabalho (8,6±0,4%), implicando numa maior qualidade do leite UHT integral em relação as marcas de mesmo segmento avaliadas por Robim *et al.* (2012), apesar de ambas estarem dentro das normas exigidas.

Nota-se também que todas as médias obtidas pelo método de ultrassom para Extrato Seco Desengordurado apresentaram-se abaixo do limite estabelecido pela legislação para leite UHT (BRASIL, 1997), que tem como limite mínimo o valor de 8,2%. Mas vale frisar que apesar da baixa correlação entre os métodos oficiais e Ultrassom, este último pode obter informações mais precisas sobre a composição e a estrutura dos componentes físico-químicos, importantes para o controle do processamento e da qualidade (MILES *et al.*, 1990; BUCKIN *et al.*, 2003).

Martins *et al.* (2008), ao analisarem ESD em leites UHT integrais encontraram resultados inferiores ao estabelecido em legislação em 100% das amostras; enquanto Bernardi *et al.* (2006) obtiveram resultados dentro dos padrões para ESD em 100% das amostras. Wanderley *et al.* (2013) encontraram uma média de ESD de 8,6±0,4% para leite UHT integral, com dados variando entre 8,3% e 9,6%. Esta média vai de encontro com o valor obtido por este trabalho, havendo similaridade nos dados de ambos os autores. Silva, Bianchessi e Freitas (2016) obtiveram 8,6% para leite UHT integral; 9,0% para semidesnatado e 0% para desnatado. Destes, novamente apenas os valores para leite integral foram similares aos encontrados.

Nota-se que há possibilidade do leite semidesnatado analisado neste presente estudo não estar em conformidade com a legislação em vigor, já que para esta categoria o valor mínimo de ESD requerido é de 8,3%, e considerando o desvio padrão, a amostra deste leite poderia ter ESD de 7,9%. Isso não seria novidade, já que em 2007 a proprietária da marca foi obrigada a pagar

multa no estado de Goiás justamente por seu leite semidesnatado não estar em conformidade com a Portaria nº 370, de 04 de setembro de 1997 (MILKPOINT, 2007).

Quanto ao método utilizado para determinar ESD, Corrêa, Corrêa e Abreu (2016) informam que para a determinação do extrato seco do leite e outros alimentos líquidos, é recomendado utilizar areia analítica no recipiente a fim de evitar a formação de bolhas e crostas tornando o processo de evaporação em estufa menos eficiente. A areia analítica tem a função de distribuir o líquido a ser secado no interior do recipiente, evitando formação de espuma e aumentando a superfície de contato com o calor, tornando a evaporação mais uniforme. Contudo, o problema de utilizar a areia parte da dificuldade de sua preparação ou do seu elevado custo. No caso das pérolas de vidro normalmente usadas em produtos mais viscosos, sua utilidade é caracterizada por evitar a fervura da amostra e uniformização do calor interior.

Analisando os rótulos dos leites integrais, semidesnatados e desnatados, teoricamente é possível mensurar o EST e ESD. Para mensurar o EST basta somar as massas dos carboidratos totais (onde está contida a lactose), proteínas, gordura e sais minerais. Posteriormente, é preciso dividir a soma pela porção de 208 g (convertida a princípio de 200 mL, pois 1 mL de leite representa 1,04 g), já que os valores informados são equivalentes a esta quantidade de produto. Por fim, basta multiplicar o valor encontrado por 100% para obter o resultado final em porcentagem. Os mesmos procedimentos são adotados para o ESD, mas desconsiderando a massa da gordura total. Os dados obtidos para EST e ESD de acordo com os rótulos, estão dispostos na Tabela 3.

Tabela 3 – Análise do Extrato Seco Total e Desengordurado através de rótulos de leites UHT comercializados em Barreiras-BA

Amostra	EST teórico (%)	EST real (%)	ESD teórico (%)	ESD real (%)
Integral	10,37	11,7±0,6	7,5	8,6±0,4
Semidesnatado	8,73	9,7±0,5	7,6	8,4±0,5
Desnatado	7,92	9,9±0,5	7,6	9,3±0,4

Comparando os dados obtidos por meio dos rótulos com os dados práticos, nota-se que todos os valores não foram similares. Isso sugere que a empresa não forneceu no rótulo todas as informações necessárias para realização do cálculo de EST e ESD, pois eles só mostram os sais minerais que estão em maior quantidade no pro-

duto, desprezando outros sais minoritários. Além disso, não informaram o valor específico, em massa, da lactose, juntando essa com outros carboidratos presentes no leite. Devido a esse e outros empecilhos, fica inviável alcançar um resultado correto para ESD e EST somente fazendo uso dos rótulos. Uma prova disso é o fato de todos os valores de ESD terem ficado abaixo do permitido pela legislação; dificilmente uma empresa revelaria que não segue as normas vigentes.

Cruz e Santos (2008) demonstraram que só é possível identificar adulteração do leite por ESD, se pelo menos 4% do leite tiver sido substituído por água. De fato, Wanderley *et al.* (2013) citam que em alguns casos, mesmo sendo detectada aguagem pelo crioscópio eletrônico, o ESD, além de outros aspectos do leite apresentavam-se dentro dos parâmetros de normalidade. Logo, apesar dos valores para ESD estarem de acordo com o requerido pela legislação, ainda há probabilidade desses leites terem sido adulterados.

Infelizmente, a adulteração de leites acaba sendo um processo muito comum, recorrente não só no Brasil, mas mundo todo (POONIA *et al.*, 2017).

CONCLUSÃO

As amostras de leite UHT integral, semidesnatado e desnatado apresentaram valores de ESD acima dos parâmetros mínimos exigidos pela legislação em vigência, indicando que estes leites provavelmente possuem boa qualidade, apesar de ser necessário que 4-8% do leite seja substituído por água ou substância alcalina, para que seja possível indicar adulteração.

Quanto ao EST, embora o leite integral satisfaça o valor mínimo estipulado pela literatura, não foi possível comparar os valores com nenhuma legislação vigente, evidenciando uma lacuna que precisa ser sanada pelos órgãos competentes: a inserção de valores mínimos para EST em legislação que esteja em vigência nacionalmente, considerando que o valor utilizado em publicações como referência não difere os tipos de leites UHT e consta apenas em regulamentações antigas, sem vigência e de abrangência estadual.

REFERÊNCIAS

AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official Methods of Analysis. 21. ed. AOAC International, Maryland – USA, 2019.

II SeAli
SEMANA DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS
UFU - CAMPUS PATOS DE MINAS

**INDÚSTRIA
SUSTENTÁVEL**

- AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of analysis. v.1, 16. ed. AOAC International, Washington – USA, 771 p., 1998.
- BERGMANN, J. L. Compreensões de Produtores Rurais do Interior do Município de Campina das Missões/RS acerca da Análise do Leite e as Suas Implicações a sua Qualidade. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química). Universidade Federal da Fronteira Sul, Cerro Largo - RS, 64 p., 2018.
- BERNARDI, C. M. M. *et al.* Teste comparativo da qualidade do leite integral comercializado no município de Andradina. Ciências Agrárias e da Saúde, Andradina, 6, 45-48, 2006.
- BHEMER, M. L. A. Tecnologia do leite: produção, industrialização e análise. Nobel, 13. ed., São Paulo - SP, 320 p., 1999.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Diário oficial da União. Brasília – DF, 108 p., 2017.
- BRASIL. MAPA/SDA/CGAL. Determinação do Extrato Seco Total e Desengordurado em leite fluido por método gravimétrico. Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO/RS e Laboratório de Produtos de Origem Animal. Método de Ensaio – MET, 6 p., 2013.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011. Aprova o Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Pasteurizado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, em conformidade com os Anexos desta Instrução Normativa. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília - DF, 24 p., 2011. Seção 1.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 146, de 07 de março de 1996, alterado pela Portaria nº 370, de 04 de setembro de 1997. Aprova a Inclusão do Citrato de Sódio no Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade do Leite U.H.T (U.A.T). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 1997.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 68, de 12 de dezembro de 2006. Oficializa os métodos analíticos oficiais físico-químicos, para controle de leite e produtos lácteos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 141 p., 2006. Seção 1.
- BRASIL. Portaria n. 146, de 7 de março de 1996. Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 48, p. 3977-3986, 1996. Seção 1.
- BUCKIN, V.; O'DRISCOLL, B.; SMYTH, C. Ultrasonic spectroscopy for material analysis: recent advances. Spectroscopy Europe, 15(1), 20-25, 2003.
- CORRÊA, F. T.; CORRÊA, P. T.; ABREU, L. R. Determinação do extrato seco de leite fermentado, leite UHT e creme de leite: avaliação de uma metodologia simplificada. Extensão: Revista Eletrônica de Extensão, 13(24), 83-93, 2016.
- CRUZ, E. N.; SANTOS, E. P. Aguagem do leite: métodos básicos de identificação. Anais do XI Encontro de Iniciação à Docência. UFPB-PRG. João Pessoa – PB, 6 p., 2008.
- EMBRAPA. 2010. Criação de Gado Leiteiro na Zona Bragantina. Qualidade do leite. Disponível em: <<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/GadoLeiteiroZonaBragantina/paginas/qualidade.htm>>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2022.
- FAGNANI, R. 2016. Principais fraudes em leite. Disponível em: <<https://www.milkpoint.com.br/colunas/rafael-fagnani/principais-fraudes-em-leite-100551n.aspx>>. Acesso em: 09 de agosto de 2022.
- FAGUNDES, C. M. Inibidores e controle da qualidade do leite. 1.ed. Universidade Federal de Pelotas. Pelotas – RS, 126 p., 1997.

II SeAli
SEMANA DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS
UFU - CAMPUS PATOS DE MINAS

**INDÚSTRIA
SUSTENTÁVEL**

- FORNASARI, M. T. C.; MONTANHINI, M. T. M. Avaliação da eficiência da prova qualitativa de cloretos para investigação de adulteração do leite. *Brazilian Journal of Food Research*, 6(2), 75–79, 2015.
- INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. 1. ed digital. Editora IAL, São Paulo – SP, 1000 p., 2008.
- MARTINS, A. M. C. V.; ROSSI JUNIOR, O. D.; SALOTTI, B. M.; BURGER, K. P.; CORTEZ, A. L. L.; CARDOZO, M. V. Efeito do processamento UAT (Ultra Alta Temperatura) sobre as características físico-químicas do leite. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, 28(2), 295-298, 2008.
- MILES, C. A.; SHORE, D.; LANGLEY, K. R. Attenuation of ultrasound in milks and creams. *Ultrasonics*, Oxford, 28(3), 394-400, 1990.
- MILKPOINT. 2007. GO: Procon divulga marcas de leite reprovadas. Disponível em: <<https://www.milkpoint.com.br/noticias-mercado/giro-noticias/go-procon-divulga-marcas-de-leite-reprovadas-40289n.aspx>>. Acesso em: 11 de fevereiro de 2022.
- MORAIS, C. S. Controle de qualidade do leite e derivados da empresa Coproleite. Estágio supervisionado. Curso superior de Tecnologia em Alimentos. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo Mourão - PR, 40 p., 2013.
- PEREIRA, D. B. C. Físicoquímica do leite e derivados: métodos analíticos. 2. ed. EPAMIG. Juiz de Fora - MG, 234 p., 2001.
- POONIA, A.; JHA, A.; SHARMA, R.; SINGH, H. B.; RAI, A. K.; SHARMA, N. Detection of adulteration in milk: A review. *Drying Technology*, 70(1), 23-42, 2017.
- PONSANO, E. H. G.; PERRI, S. H. V.; MADUREIRA, F. C. P.; PAULINO, R. Z.; CAMOSSO, L. G. Correlação entre métodos tradicionais e espectroscopia de ultrassom na determinação de características físico-químicas do leite. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*, 59(4), 1052-1057, 2007.
- RIO DE JANEIRO. Senado Federal. Decreto n. 29.651, de 08 de junho de 1951. Dispõe o
- Art. 9 da Lei n. 1.283, de 18 de dezembro de 1950, regulamenta a Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Relator Presidente da República Getúlio Vargas. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro – RJ, 1951.
- ROBIM, M. S.; CORTEZ, M. A. S.; SILVA, A. C. O.; TORRES FILHO, R. A.; GEMAL, N. H.; NOGUEIRA, E. B. Pesquisa de fraude no leite UAT integral comercializado no estado do Rio de Janeiro e comparação entre os métodos de análises físico-químicas oficiais e o método de ultrassom. *Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes"*, 389, 43-50, 2012.
- SILVA, P. F.; BIANCHETTI, A. L. V.; FREITAS, B. S. M. Análises microbiológicas e físico-químicas de leites pasteurizados e UHT, comercializados na cidade de Rio Verde. Faculdade de Nutrição. Universidade de Rio Verde/GO. Rio Verde – GO, 14 p., 2016.
- TRONCO, V. M. Manual para Inspeção da Qualidade do Leite. Ed. UFSM. Santa Maria – RS, 208 p., 2003.
- WANDERLEY, C. H.; SILVA, A. C. O.; SILVA, F. E. R.; MÁRSICO, E. T.; CONTE, C. A. Avaliação da sensibilidade de métodos analíticos para verificar fraude em leite fluido. *Revista de Ciências da Vida*, 33(1), 54-63, 2013.